

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

АЛКОГОЛ ИНТОКСИКАЦИЯСИ САБАБЛИ ЮЗ БЕРГАН ЎЛИМЛАРДА ОШҚОЗОН ОСТИ БЕЗИНИНГ МОРФОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИ СУД ТИББИЙ ТЕКШИРИШ
Сафаров Б.З.¹, Элиева М.Ф.²

¹Республика суд тиббий экспертиза илмий амалий маркази Навоий вилоят филиали,
Навоий ш., Ўзбекистон

²Республика суд тиббий экспертиза илмий амалий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқотда алкоголь интоксикацияси сабабли юз берган ўлим ҳолатларида ошқозон ости безининг морфологик ўзгаришлари суд-тиббий нуқтаи назардан таҳлил қилинди. Тадқиқотда сурункали алкоголизмдан вафот этган марҳумларнинг аутопсия материаллари асосида гистоморфологик текширувлар ўтказилди. Олинган натижаларга кўра, алкогольнинг узоқ муддатли таъсири натижасида ошқозон ости бези тўқимасида қатор патологик ўзгаришлар кузатилди: ацинар ҳужайраларда дистрофия ва некроз, интерстициал тўқимада шши ва лимфомакрофагал инфильтрация, майда қон томирларда стаз ва тромбоз ҳолатлари, шунингдек фиброз ва васкулит белгилари қайд этилди. Микроскопик таҳлилда безнинг паренхимасида деструктив жараёнлар устунлик қилган бўлиб, бу ҳолат алкоголь таъсиридаги оксидланиш стрессининг кучайиши ва антиоксидант тизимнинг издан чиқиши билан боғлиқ деб баҳоланди.

Калит сўзлар: алкоголизм, морфология, ошқозон ости бези, суд тиббиёти

FORENSIC EXAMINATION OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PANCREAS IN DEATHS CAUSED BY ALCOHOL INTOXICATION

Safarov B.Z.¹, Eliyeva M.F.²

¹Navoi Regional Branch of the Republican Scientific and Practical Center of Forensic Medical Expertise,
Navai, Uzbekistan

²Republican Scientific and Practical Center of Forensic Medical Expertise, Tashkent, Uzbekistan

Resume. This study analyzes, from a forensic medical perspective, the morphological changes in the pancreas in cases of death caused by alcohol intoxication. Histomorphological examinations were performed on autopsy materials obtained from individuals who had died of chronic alcoholism. According to the results, prolonged exposure to alcohol led to a series of pathological changes in the pancreatic tissue, including dystrophy and necrosis of acinar cells, edema and lymphomacrophage infiltration of the interstitial tissue, stasis and thrombosis in small blood vessels, as well as signs of fibrosis and vasculitis. Microscopic analysis revealed a predominance of destructive processes in the glandular parenchyma, which was evaluated as a consequence of increased oxidative stress and disruption of the antioxidant defense system under the influence of alcohol.

Keywords: alcoholism, morphology, pancreas, forensic medicine.

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ СМЕРТЯХ, НАСТУПИВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ

Сафаров Б.З.¹, Элиева М.Ф.²

¹Наваинский филиал Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, г. Наваи, Узбекистан

²Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы,
г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В данном исследовании с судебно-медицинской точки зрения проанализированы морфологические изменения поджелудочной железы при случаях смерти, вызванных алкогольной интоксикацией. На основе аутопсийного материала лиц, умерших от хронического алкоголизма, были проведены гистоморфологические исследования. Согласно полученным результатам, при длительном воздействии алкоголя в ткани поджелудочной железы наблюдался ряд патологических изменений: дистрофия и некроз ацинарных клеток, отёк и лимфомакрофагальная инфильтрация интерстициальной ткани, застой и тромбоз в мелких кровеносных сосудах, а также признаки фиброза и васкулита. Микроскопический анализ выявил преобладание деструктивных процессов в паренхиме желе-

зы, что оценивается как следствие усиления окислительного стресса и нарушения антиоксидантной системы под воздействием алкоголя.

Ключевые слова: алкоголизм, морфология, поджелудочная железа, судебная медицина.

Долзарблиги. Алкоголь интоксикацияси инсон соғлиғига жиддий хавф туғдирадиган ижтимоий ва тиббий муаммолардан бири ҳисобланади. Алкоголнинг узоқ муддатли ёки юқори дозада қабул қилиниши ички органлар, айниқса, ошқозон ости беши фаолиятига салбий таъсир кўрсатиб, морфологик ва функционал ўзгаришларни келтириб чиқаради. Суд-тиббий амалиётда алкоголь интоксикацияси натижасида юз берган ўлим ҳолатларини аниқлашда ошқозон ости бешидаги патоморфологик белгилар муҳим диагностик аҳамиятга эга [1,2,3]. Алкоголь таъсирида без тўқимасида деструктив ва некротик жараёнлар, геморрагик инфильтрация, васкулит, интерстициал шиш ва майда қон томирларда тромбоз ҳолатлари ривожланиши кузатилади. Бу ўзгаришларнинг аниқ морфогенетик механизмларини ўрганиш суд-тиббий ташхисни такомиллаштириш, алкоголь интоксикациясидан келиб чиққан ўлим ҳолатларини бошқа сабаблардан аниқ фарқлаш ва эксперт хулосаларининг ишончлилигини оширишга ёрдам беради. [4,5]. [6,7,8]. Бутун дунёда, сурункали алкоголизм ва унинг оқибатлари ижтимоий ва иқтисодий ҳамда соғлиқни сақлаш тизимининг долзарб муаммолари бўлиб қолмоқда. Жаҳон Соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, "...алкогол дунё миқёсида барча ўлим сабабларининг қарийб 5 фоизини ташкил этади..."¹, бу ҳар йили 3 миллиондан ошади ва 200 дан ортиқ касалликлар, шу жумладан юрак-қон томир касалликлари, саратон ва жигар циррози учун хавф омили бўлиб ҳисобланади. Европа мамлакатларида алкоголизм ҳар йили 290 мингдан ортиқ ўлимга сабаб бўлади, бу эса ишлаб чиқаришнинг пасайишига ва ижтимоий муаммоларнинг кўпайишига олиб келади. [ЖССТ, 2023]. Европада ушбу муаммо минтақадаги барча ўлимларнинг 6,5% спиртли ичимликлар билан боғлиқлигини ҳисобга олган ҳолда ажралиб туради. Сўнгги илмий маълумотларга кўра, спиртли ичимликларга қарамлик 15-63 ёш гуруҳидаги эркеклар орасида ҳар еттинчи ўлим ва аёллар орасида ҳар ўн учинчи ўлим бўлиб ҳисобланади. Европа мамлакатларида ва АҚШда жигар циррозининг сабаби сифатида алкоголизмнинг етакчи позицияси жигарнинг алкогольли касаллиги (ЖАК) алкоголь билан боғлиқ катталар ўлимининг асосий сабаби эканлиги аниқланган. Шунингдек, алкоголь таъсиридаги ошқозон ости беши патологиясининг морфологик хусусиятларини таҳлил қилиш нафақат суд-тиббий соҳада, балки клиник патологик амалиётда ҳам аҳамиятли бўлиб, алкоголь билан боғлиқ ўлимларнинг патогенетик механизмларини чуқур англашга замин яратади. Шу сабабли мазкур мавзунинг илмий ва амалий аҳамияти жуда юқори ҳисобланади. Сурункали алкоголизмда ошқозон ости безининг морфометрик ўзгаришларнинг ролини батафсил ўрганиш ўз вақтида олиб борилиши, ушбу ёндашув нафақат касалликнинг патогенезини яхшироқ тушунишга, балки беморлар ҳаёт сифатини яхшиловчи профилактик тадбирлар самарадорлигини ошириш, асоратларни камайтириш ва уларни даволашда янгича ёндошиш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади Ушбу тадқиқотнинг асосий мақсади- алкоголь интоксикацияси сабабли юз берган ўлим ҳолатларида ошқозон ости безининг морфологик ўзгаришларини суд-тиббий нуқтаи назардан ўрганиш, патологик жараёнларнинг морфогенетик асосларини аниқлаш ва уларнинг ташхисий аҳамиятини баҳолашдан иборат.

Материаллар ва усуллар Тадқиқот Республика Суд-тиббий экспертиза марказининг аутопсия пайтида олинган 56 нафар марҳум (40 эркек ва 16 аёл) танасида ўтказилди. Барча ҳолатларда ўлим сабаби экспертиза маълумотларига кўра алкоголь интоксикацияси билан боғлиқ деб топилган. Олинган материал сифатида ошқозон ости безининг жадал аутопсия вақтида олинган тўқималари фойдаланилди. Гистологик таҳлил учун парафин блоклар тайёрланиб, 4–5 мкм қаватларда кесилди ва стандарт усулда гематоксилин-эозин, Ван-Гизон ҳамда Маллори усули билан бўялди. Микроскопия учун Leica микроскопларидан фойдаланилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси Ўрганилган алкоголь интоксикацияси ҳолатларида ошқозон ости безининг морфологик таҳлили қуйидаги асосий ўзгаришларни кўрсатди: Паренхимадаги дистрофик ўзгаришлар – 56 та ҳолатнинг 47 тасида ошқозон ости безининг ацинар хужайраларда вакуолли дистрофия ва цитоплазмасида деструкция кузатилди. Интерстициал тўқимада шиш ва қон қуйилишлар – 39 та ҳолатда интерстициал шиш, васкулит ва периваскуляр инфильтрация аниқланган. Некротик ўзгаришлар эса – 28 нафар марҳумда очиқ ифодаланган ацинар некроз ва майда геморрагик қон қуйилишлар мавжудлиги кузатилди. Микроциркулятор тизимнинг бузилиши – 41 та ҳолатда майда томирларда тромбоз ва стаз белгилари билан намоён бўлган. Яллиғланиш реакцияси – лимфоцитар ва макрофагал инфильтрация 33 та ҳолатда, айниқса портал атрофида кучли намоён

бўлган. Фиброз ва склероз – 18 та ҳолатда без стромасида фиброз ва склероз жараёнлари қайд этилди, бу ҳолат узоқ муддатли алкоголь таъсири билан боғлиқ деб баҳоланди.

Жадвал 1.

Алкоголь интоксикацияси ҳолатларида ошқозон ости безининг морфологик ўзгаришлари

№	Морфологик ўзгаришлар	Ҳолатлар сони (n=56)	Учраш частотаси (%)	Қисқача тавсиф
1	Дистрофик ўзгаришлар	47	83,9 %	Ацинар хужайраларда вакуолли дистрофия, цитоплазма деструкцияси
2	Интерстициал шиш ва қон қуйилишлар	39	69,6 %	Интерстициал шиш, васкулит, периваскуляр инфилтрация
3	Некротик ўзгаришлар	28	50,0 %	Ацинар некроз, майда геморрагик қон қуйилишлари
4	Микроциркулятор бузилишлар	41	73,2 %	Кичик томирларда тромбоз ва стаз белгилари
5	Яллиғланиш инфилтрацияси	33	58,9 %	Лимфоцитар ва макрофагал инфилтрация, айниқса портал атрофида
6	Фиброз ва склероз	18	32,1 %	Стромада фиброз-склероз, узоқ муддатли алкоголь таъсирига хос

Расм №1. 54 ёшли эркак. Алкоголли интоксикация натижасида ошқозон ости безининг паренхимасида деструктив ўзгаришлар, фиброз ва склероз. Бўйаш гем-эозин. Об: 20×10.

Расм №2. Ошқозон ости беги, ацинусларнинг гистиоархитектоникаси ўзгарган бўлиб, мултифокал некроз ўчоқлари аниқланади. Без бўлакчаларининг чегараларида дағал толали бириктирувчи тўқима ва интерстициал тўқима ўчоқлари аниқланади. Бўйаш гем-эозин. Об: 20×10.

Алкоголли интоксикация натижасида ўлим 54 ёшли мархумнинг ошқозон ости безининг паренхимаси микроскопик ўрганилганда деструктив ўзгаришлар, фиброз ва склероз кузатилган (расм №1). Ошқозон ости беги, ацинусларнинг гистиоархитектоникаси ўзгарган бўлиб, мултифокал некроз ўчоқлари аниқланади. Без бўлакчаларининг чегараларида дағал толали бириктирувчи тўқима ва интерстициал тўқима ўчоқлари аниқланади (расм №2). Ошқозон ости беги, ацинусларнинг умумий кўриниши ўзгариб, шаклан ҳар хил бўлиб, секретнинг оралиқ тўқимага тарқалганлиги аниқланади. (расм №3). Ошқозон ости беги паренхимасида яққол ўчоқли интраацинар қон қуйилишлар кузатилган, улар ацинар тузилмалада ва ацинарлараро бўшлиқларни тўлдирган эритроцитлар тўплами билан намоён бўлади. Ацинуслар бир хил даражада сақланмаган: айрим ацинар хужайраларида гидропик ва грануляр дистрофия белгилари, баъзи жойларда эса цитоплазманинг вакуолизацияси аниқланади (расм №4). Гистохимик таҳлилларда макрофаглар сонининг кўпайиши орқали апоптоз жараёнларининг фаоллашуви қайд этилди. Аниқланган морфологик белгилар суд-тиббий экспертизаларда алкоголь интоксикациясидан келиб чиққан ўлим ҳолатларини бошқа токсик ва патогенетик омиллардан фарқлаш учун муҳим диагностик мезонлар ҳисобланади. Шу билан бирга, ушбу ўзгаришларнинг тизимли таҳлили алкоголь таъсиридаги орган зарарланишининг патогенетик механизмларини очишга ва суд-тиббий ташхисни такомиллаштиришга хизмат қилади.

Расм №3. Ошқозон ости беzi, ацинусларнинг умумий кўриниши ўзгариб, шаклан хар хил бўлиб, секретнинг оралик тўқимага тарқалганлиги аниқланади. Бўяш гем-эозин. Об: 20×10.

Расм №4. Ошқозон ости беzi паренхимасида яққол ўчоқли интраацинар қон қуйилишлар кузатилган, улар ацинар тузилмалада ва ацинарлараро бўшлиқларни тўлдирган эритроцитлар тўплами Бўяш гем-эозин. Об: 20×10.

Хулоса Аниқланган морфологик белгилар суд-тиббий экспертизаларда алкоголь интоксикациясидан келиб чиққан ўлим ҳолатларини бошқа токсик ва патогенетик омиллардан фарқлаш учун муҳим диагностик мезонлар ҳисобланади. Шу билан бирга, ушбу ўзгаришларнинг тизимли таҳлили алкоголь таъсиридаги орган зарарланишининг патогенетик механизмларини очишга ва суд-тиббий ташхисни такомиллаштиришга хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Акалаев Р.Н., Стопницкий А.А., Хожиев Х.Ш., Ширинбаева Ш.Ш., Хамраева Г.Ш. Acute poisonings with alcohol-containing products part 2 // Вестник экстренной медицины, 2017, № (3).-С. 102-108.
2. Акалаев Р.Н., Стопницкий А.А., Хожиев Х.Ш. Алкоголдан зарарланиш сабабли токсик гепатит билан асоратланган беморларга замонавий гепатопротекцияли комплекс даво // Вестник экстренной медицины, 2018, том 11, №2.-С. 44-47.
3. Абрамова М.В., Веровский В.Е. Особенности течения и оптимизация фармакотерапии токсического гепатита, вызванного отравлением суррогатами алкоголя // Вестн. ВолГМУ. – 2008. – №26, вып.2. – С. 27–30.
4. Алябьев Ф. В. Морфофункциональные изменения внутренних органов и некоторых биохимических показателей в динамике острой алкогольной интоксикации // Сибир. мед. журн. - 2012. - Т. 27, № 3. - С. 127-130.
5. Анипченко А. В., Быков Ю. В., Григорьев М. Э. Хронобиология при злоупотреблении алкоголем: в фокусе - мелатонин // Consilium medicum. - 2012. - Т. 14. - №. 9. - С. 74-78.
6. Азизова М.А. Морфология и некоторые морфометрические параметры печени Лабораторных животных с различным характером питания 2016 г «Наука молодых» (eruditio juvenium).-С. 6-12.
7. Азизова М.А. Изучение морфологии и некоторых морфометрических показателей печени у травоядных, плотоядных и всеядных лабораторных животных // Вестник совета молодых учёных и специалистов челябинской области №4 (11) Т.1 2015.-С.3-9.
8. Тарасова О.И., Огурцов П.П., Мазурчик Н.В., Моисеев В.С. Современные лабораторные маркеры употребления алкоголя // Клиническая фармакология и терапия. - 2013 - Т.16. - № 1. - С.1-5.
9. Усанова А. А., Новикова Э. К., Кузма Ф. М. Современные неинвазивные методы диагностики алкогольной болезни печени // Современные проблемы науки и образования. - 2020. - №. 4. - С. 147-147.

Иқтибос учун: Сафаров Б.З., Элиева М.Ф. Алкогол интоксикацияси сабабли юз берган ўлимларда ошқозон ости безининг морфологик ўзгаришларини суд тиббий текшириш // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 6(20). – Б. 798–801. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17863600>